

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Língua e Literatura, v. 14, n. 3. 2025

Editorial

A *Revista Letras Raras*, periódico acadêmico de Linguística e Literatura vinculado ao Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande), apresenta sua terceira edição regular do ano de 2025. Este número traz o dossiê temático “**Novos elos nas práticas didáticas de ensino de línguas: interfaces entre teoria linguística e prática docente**”, organizado pelas professoras Ana Regina Calindro (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ), Lívia Eccard (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ) e Ana Beatriz Simões (Colégio Pedro II – CP II).

O dossiê propõe uma reflexão ampla e necessária sobre as múltiplas possibilidades de articulação entre os estudos linguísticos teóricos e a prática de ensino de línguas. A relevância desta discussão se evidencia na urgência de repensar e ressignificar os modelos tradicionais de ensino, abrindo espaço para uma formação mais crítica, integrada e transformadora dos profissionais da área de Letras — sejam eles docentes em atuação ou em formação.

As contribuições reunidas nesta edição incluem dezesseis artigos, produzidos por autores vinculados a distintas instituições de ensino e pesquisa, compondo um panorama plural e representativo das práticas contemporâneas de ensino de línguas em diversos contextos, a saber: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Paris 8, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Esta diversidade reafirma o caráter colaborativo e interdisciplinar que marca o espírito deste dossiê.

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 14, n. 3 – e6222 (2025)

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Convidamos nossos/as leitores/as a percorrerem estas páginas com a disposição para o diálogo e a escuta sensível às propostas aqui apresentadas. Que esta leitura inspire práticas pedagógicas inovadoras e fomente novas conexões entre o saber acadêmico e a sala de aula, entre o rigor da pesquisa e a realidade do ensino.

Boa leitura!

Josilene Pinheiro-Mariz, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil

Maria Rennally Soares da Silva, Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Editoras da *Revista Letras Raras* – Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC / Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.